

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИЧНОМ ГЕПАТИТЕ

Эргашов М.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000309>

Актуальность. Печень играет ключевую роль в нормальном функционировании системы гемостаза. Поэтому печеночная недостаточность сопровождается многочисленными изменениями в этой системе.

Изучение знаний о том, как система гемостаза может модифицировать патогенез токсичности и заболевания печени, в значительной степени зависят от исследований с использованием экспериментальных моделей на животных, которые, хотя и очень информативны, вряд ли достигнут тяжести заболевания, наблюдаемого клинически. Являясь основным местом синтеза нескольких факторов свертывания крови, включая антикоагулянтные белки, печень играет центральную роль в поддержании физиологического гемостаза и предотвращении тромбоза. Поэтому профилактика тромботических и геморрагических осложнений у пациентов с заболеваниями печени крайне необходима, при этом понимание механизмов коагулопатии при заболеваниях печени является важным для разработки оптимальной стратегии диагностики и лечения кровопотерь и тромбозов

Цель исследования: Определить характеристики некоторых внутренних факторов системы гемостаза (тромбинового времени и фибриногена) при токсических гепатитах, вызванных тетрахлорметаном в условиях жаркого климата.

Материалы и метод исследования: Для индукции тетрахлорметановой модели острого токсического гепатита крысам внутрибрюшинно вводили тетрахлорметан два раза в день и два раза в неделю в виде 40% раствора оливкового масла в дозе 0,2 мл/100 г. Пробы для анализа отбирали 3-7-15 в контрольной и опытной группах. Систему гемостаза осуществляли с помощью автоматического коагулометра-анализатора в наборе тестов HemosIL.

Результаты: Таким образом, при экспериментальном тетрахлорметановом токсическом гепатите в условиях жаркого климата наблюдаются резкие изменения внутренних факторов системы гемостаза, которые начинаются

с 3-х суток и усиливаются в зависимости от продолжительности исследования. При сравнении тромбинового времени и фибриногена плазмы, которые считаются внутренними факторами гемостаза, наблюдалось большее количество фибриногена плазмы.

Параметров системы гемостаза в динамике экспериментального токсического гепатита с тетрахлорметаном - показатели ТВ и ФП

Выводы: Это признак нарастания деструктивных токов в печени и гипокоагуляции в системе гемостаза.

Литература:

1. Ахмадалиев Н. Н. и др. Взаимоотношения вируса и иммунной системы при остром и хроническом поражении печени вирусом гепатита В // Молодежь в науке: Новые аргументы. - 2017. - С. 111-113.
2. Ахмедов К. Х. Особенности изменения реологических свойств крови в динамике экспериментального холестаза // Новый день в медицине. - 2019. - №. 4. - С. 392-395.
3. Каримов Р., Юнусов А. (2021). Лекарственные поражения печени и аспекты применения гепатопротекторов в практической медицине. in Library, 2021;21(1):77-82.
4. Мязин Р.Г., Снигур Г.Л., Емельянов Д.Н., Чернышова М.В. Фармакологическая коррекция экспериментального острого токсического гепатита. // Журнал анатомии и гистопатологии. 2019;8(1):49-54.
5. Akhmedov K.Kh., Ergashov M.A., Ibragimov A.U. "Features of biochemical parameters of blood serum of rats with extrahepatic cholestasis" // Uzbek Medical Journal 2020;6-12.

